

KO‘P MA‘NOLI VA OMONIM SO‘ZLARNING PSIXOLINGVISTIK TAHLILI

Mamirova Xayriniso Komiljon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Xayrinisomamirova06@gmail.com

ORCID: 0009-0005-9748-7840

Telefon: +998994820129

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248391>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxs lisoniy ongida ko‘p ma‘nolilik va omonimiya hodisalarining qayta ishlanish jarayonlari tadqiq etiladi. So‘z m‘nolarining mental leksikonda joylashuvi va ularni nutqiy vaziyatda aktuallashuvi masalalarini psixolingvistik modellar psizmasi orqali yoritib beradi. Maqolada omonim va ko‘p ma‘noli so‘zlarni idrok etishdagi kognitiv farqlar o‘ziga xos ilmiy yondashuv asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: mental leksikon, semantik derivatsiya, kognitiv yuklama, lisoniy determinizm, polisemiya, omonimiya, assotsiativ maydon.

Abstract. This article investigates the processes of processing polysemy and homonymy phenomena within an individual's linguistic consciousness. It illuminates the issues of the location of word meanings in the mental lexicon and their actualization in a speech situation through the psyche of psycholinguistic models. The article analyzes cognitive differences in the perception of homonymous and polysemous words based on a unique scientific approach.

Keywords: mental lexicon, semantic derivation, cognitive load, linguistic determinism, polysemy, homonymy, associative field.

Аннотация. В данной статье исследуются процессы обработки явлений многозначности и омонимии в языковом сознании личности. Вопросы размещения значений слов в ментальном лексиконе и их актуализации в речевой ситуации освещаются с помощью психизмы психолингвистических моделей. В статье на основе специфического научного подхода проанализированы когнитивные различия в восприятии омонимичных и многозначных слов.

Ключевые слова: ментальный лексикон, семантическая деривация, когнитивная нагрузка, языковой детерминизм, полисемия, омонимия, ассоциативное поле.

Zamonaviy tilshunoslikning antroposentrik paradigmasi tilni shunchaki belgi va ishoralar tizimi sifatida emas, balki inson kognitiv faoliyatining mahsuli sifatida o‘ganishni taqozo etadi. Bu o‘rinda, so‘zning ichki strukturadagi ma‘no qatlamlari, ayniqsa, ko‘p ma‘nolilik va omonimiya psixolingvistik tadqiqotlarning markaziy obyektiga aylanadi.

Qo‘yilayotgan masala shundaki, inson miyasi cheklangan miqdordagi tovush qobiqlari orqali cheksiz miqdordagi tushunchalarni ifodalashga intiladi. Bu esa “bir shakl – bir ma‘no” tamoyilini keltirib chiqaradi. Bir savol qo‘yilishi mumkin, nutqni idrok etish jarayonida biz qanday qilib adashib ketmaymiz? Miya bir-biriga shaklan o‘xshash lekin mazmunan uzoq bo‘lgan birliklarni qanday filtrlaydi?

Bu borada dunyo tilshunosligida bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, “Brain and Language” jurnalining 2024-yilgi nashrlaridan birida Xinyuan Liang hamda hamkasblari bilan hamkorlikda chop ettirgan “Brain representations of lexical ambiguity: Disentangling homonymy, polysemy, and their meanings” nomli maqolasida fMRI (funktsional magnit-rezonans tomografiya) yordamida omonimiya va polisemiyaning miyada qayta ishlanishidagi farqlar eksperimental isbotlangan. X. Liang va boshqalarning (2024) fMRI tadqiqotlariga ko‘ra, omonim so‘zlarni idrok etish polisemiya qaraganda miyadan yuqori darajadagi kognitiv resurslarni talab qiladi. Bu holat omonim ma‘nolari o‘rtasidagi semantik bog‘liqlikning yo‘qligi va miyaning

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

tanlash mexanizmlari (LIFG - chap pastki frontal girus) kuchliroq ishlashi bilan izohlanadi [9: 254].

Freyzer va Raynerning tadqiqotlariga ko'ra, omonimlar idrok etilayotganda, ma'nolar chastotasi (dominantlik darajasi) kontekstdan ko'ra birinchi darajali rol o'ynaydi [6:81].

Omonim va polisemnatik birliklar miyaning turli hududlarida turli darajada faollashadi. Ya'ni mental leksikonda turlicha joylashadi. Ba'zi taxminlarga ko'ra, omonimlar mental leksikonda gorizantal joylashsa, ko'p ma'noli birlik vertikal joylashadi. Ammo bu taxmin o'z isbotini topmagan.

Omonim va ko'p ma'noli so'zlar psixolingvistikaning tarkibiy qismi bo'lgan neyrolingvistik jihatdan ham tadqiq qilinganda quyidagilar aniqlangan:

- omonimlarni idrok etishda miyaning har ikkala qisi ham: peshona (frontal) va tepa (parietal) qismlari faollashadi. Miya shaldosh birliklar bilan ishlashda ko'proq kognitiv yuklamaga uchraydi;
- omonimlardan farqli ravishda, polisemik birliklarni tushinishda miya kamroq kuch va energiya sarflaydi. Chunki bunday birliklarda barcha ma'nolar yagona yadro ma'noga bog'liq bo'ladi.

Mental leksikon (inson xotirasidagi lisoniy zaxira) oddiy biz bilgan, tilshunoslik lug'atlaridan tubdan farq qiladi [5:254]. Agarda lug'at qog'oz yoki elektron shaklda alifbo yoki mazmun jihatidan insoniy omillar natijasida tizib chiqilsa, aqliy lug'atda barcha birliklar miyada semantik tarmoqlar (semantic networks) ko'rinishida saqlanadi.

Ko'p ma'noli so'zlarni tahlil qilganda, biz "markaz va periferiya" modeliga duch kelamiz. Masalan, "quloq" so'zining asosiy (prototipik) ma'nosi inson tanasining qismi bo'lsa, qolgan ma'nolari ("qozonning qulog'i", "devorning qulog'i") atrofida assotsiativ bog'liqlik asosida joylashadi. Psixolingvisik nuqtayi nazardan, bu ma'nolar bir-biri bilan "bir genlik" aloqasiga ega bo'lib, miya ularni bitta kognitiv blokda qayta ishlaydi. Shakldosh so'zlarda holat umuman boshqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni ularning shakliy o'xshashligi mutlaqo tasodifiy bo'lib, ichki mantiqiy bog'liqlik mavjud emas. Masalan, "olma" (meva) va "olma" (fe'l) birliklari miyada alohida, bir-biri bilan raqobatlashuvchi elementlar sifatida namoyon bo'ladi.

Ko'p ma'noli so'zlar mental leksikonda saqlanishiga ko'ra "**yagona kirish modeli**"ga asoslanadi, ya'ni so'zning barcha qo'shimcha ma'nolari bitta umumiy tushuncha atrofida saqlanadi. Bundan farqli shakldosh so'zlar "**alohida kirish modeli**"ga ega bo'ladi. Ya'ni bir shaklning har bir ma'nosi mya xotirasida alohida alohida "fayl"da saqlanadi [9: 253].

Kognitiv qarshilik nazariyasiga ko'ra, omonim so'z bilan to'qnash kelganda, miya bir necha millisekund davomida barcha ma'nolarni faollashtiradi. Kontekst yordam bermaguncha, bu "raqobat" davom etadi, bu esa kognitiv energiyaning ko'proq sarflanishiga olib keladi.

Polisemiya va omonimiyani taqqoslash uchun psixolingvistik metodlarning ahamiyati katta. Masalan, respondentlar bilan "leksik qaror qabul qilish" hamda "erkin assotsiativ tajriba" kabi eksperimental usullardan foydalanish mumkin. Psixolingvistik jihatdan qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'p ma'noli so'zning ma'nolari bir-birini lisoniy ongda taqozo etadi. Ya'ni "qozonning qulog'i" birligi eshitilganda ong ostida "quloq" so'zining asosiy "tana qismi" ma'nosi ham jonlanadi. Bu jarayon **semantik yaqinlik effekti** deyiladi. Shakldosh so'zlarda esa **ingibitsiya**, ya'ni **tormozlanish effekti** namoyon bo'ladi [12:608]. Ya'ni bir ma'no ikkinchisini siqib chiqarishga harakat qiladi. Bu esa nutqiy xatolarga yoki idrok etishning sekinlashishiga sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ko'p ma'nolilik va omonimlik faqatgina lug'aviy hodisa emas, balki inson intellektining axborotni tejash va uzatish usulidir. Ko'p ma'nolilik tafakkurning iqtisodiy tamoyili bo'lib, tushunchalar o'rtasidagi metoforik ko'priklarni mustahkamlaydi. Shakldoshlik esa tabiiy til tizimidagi ortiqchalik holati bo'lib, u muloqot aniqligini talab qiluvchi filtr vazifasini o'taydi. Psixolingvistik tahlillar shuni tasdiqlaydiki, ta'lim jarayonida va xorijiy tillarni o'rgatishda so'zlarni shunchaki yodlash emas, balki ularning semantic tarmoqlarini (prototip va periferiya bog'liqligini) tshuntirish samaraliroq hisoblanadi. Bu esa til o'rganuvchilarning lisoniy kompetensiyasini kognitiv darajada shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Айтчисон Дж. Сети слов: Введение в ментальный лексикон / Дж. Айтчисон. – Пер. с англ. – М.: Едиториал УРСС, 2012. – 352 с.
2. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия; под ред. Е.Д. Хомской. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 416 с.
3. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тили омонимларининг изоҳли луғати / Ш. Рахматуллаев. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 214 б.
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати / А. Ҳожиёв. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – 165 б.
5. Aitchison J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon / J. Aitchison. – 4th edition. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. – 328 p.
6. Frazier L. Taking on semantic commitments: Processing multiple meanings vs. multiple syntheses / L. Frazier, K. Rayner // Journal of Memory and Language. – 1990. – Vol. 29. – P. 181-200.
7. Jackendoff R. Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution / R. Jackendoff. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 477 p.
8. Klein D.E. The Representation of Polysemous Words / D.E. Klein, G.L. Murphy // Journal of Memory and Language. – 2001. – Vol. 45. – No. 2. – P. 259–282.
9. X. Liang, F. Huang, D. Liu, M. Xu // Brain and Language. – 2024. – Vol. 253. – No. 105426.
10. Miller G.A. WordNet: An Electronic Lexical Database / G.A. Miller. – Cambridge, MA: MIT Press, 1998. – 423 p.
11. Popova Z.D. Kognitiv tilshunoslik / Z.D. Popova, I.A. Sternin. – Toshkent: Akademnashr, 2014. – 160 b.
12. The Oxford Handbook of Psycholinguistics / Edited by G. Gaskell. – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 847 p.